

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИЗУЧЕНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ИНДИЙСКОГО ГРАНАТА

Н.Г.Очилова, Д.М. Мусаева

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Проведено исследование субхронической токсичности экстракта момордики (*Momordica charantia* L.) при пероральном введении крольчатам в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг массы тела в течение 30 суток. Оценивались клиническое состояние животных, динамика массы тела, гематологические и биохимические показатели крови. Результаты показали отсутствие достоверных изменений по сравнению с контрольной группой. Все значения оставались в пределах физиологических норм. Уровень NOAEL установлен на уровне 1000 мг/кг массы тела. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии субхронического токсического действия экстракта момордики и подтверждают его безопасность при длительном применении.

Ключевые слова: момордика, субхроническая токсичность, крольчата, биохимия крови, безопасность, NOAEL.

HIND ANORI EKSTRAKTINING SUBXRONIK ZAHARLIGINI O'RGANISH

N.G. Ochilova, D.M Musayeva

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Achchiq g'ozoyoq ekstraktining (*Momordica charantia* L.) subxronik toksiklik tadqiqoti 30 kun davomida 100, 500 va 1000 mg/kg tana vazniga dozalarda og'iz orqali qabul qilingan yosh quyonlarda o'tkazildi. Hayvonlarning klinik holati, tana vaznining dinamikasi, gematologik va biokimyoviy qon parametrlari

baholandi. Natijalar nazorat guruhiga nisbatan sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmadi. Barcha qiymatlar fiziologik normalar doirasida qoldi. NOAEL tana vazniga 1000 mg/kg deb belgilandi. Bu ma'lumotlar achchiq g'ozoyoq ekstraktidan subxronik toksiklik yo'qligini ko'rsatadi va uzoq muddatli foydalanish paytida uning xavfsizligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: achchiq g'ozoyoq, subxronik toksiklik, yosh quyonlar, qon biokimyosi, xavfsizlik, NOAEL.

STUDY OF SUBCHRONIC TOXICITY OF INDIAN POMEGRANATE EXTRACT

N.G. Ochilova, D.M. Musayeva

Bukhara State Medical Institute

Abstract. A subchronic toxicity study of bitter goosefoot extract (*Momordica charantia* L.) was conducted in young rabbits administered orally at doses of 100, 500, and 1,000 mg/kg body weight for 30 days. The animals' clinical condition, body weight dynamics, and hematological and biochemical blood parameters were assessed. The results showed no significant changes compared to the control group. All values remained within physiological norms. The NOAEL was set at 1,000 mg/kg body weight. These data indicate the absence of subchronic toxicity from bitter goosefoot extract and confirm its safety during long-term use.

Keywords: bitter goosefoot, subchronic toxicity, young rabbits, blood biochemistry, safety, NOAEL.

Актуальность. На сегодняшний день охрана здоровья и профилактика хронических заболеваний становятся приоритетными направлениями развития медицины и общественного здравоохранения [7, 12]. Соответственно, растёт интерес к немедикаментозным средствам поддержки физиологических функций

организма, среди которых особое место занимают лекарственные растения. Использование лекарственных и ароматических трав в традиционной терапии восходит к древним временам [3, 8]. Многие традиционные и растительные лекарственные средства используются в качестве дополнительных средств при лечении многочисленных заболеваний. В народе лекарственные растения применяются с лечебной и профилактической целью, которые способствуют оптимизации обменных процессов, повышению адаптационных возможностей организма и снижению риска развития хронических заболеваний [4, 13]. Препараты растительного происхождения представляют собой важный источник биологически активных веществ с широким спектром фармакологических свойств. Особое внимание исследователей привлекает Индийский гранат (*Momordica charantia* L.), известная своими широкого спектра фармакологическими эффектами [14, 16]. Индийский гранат (*Momordica charantia* L.), также называемая как горькая дыня, горькая тыква, также известная как горькое яблоко, бальзамическая груша, популярна на протяжении тысяч лет, известна своим терапевтическим потенциалом и широко используется в традиционной медицине [5, 11]. Её фармакологические свойства были исследованы на предмет многочисленных полезных для здоровья свойств, включая противодиабетическое, противовоспалительное и противораковое действие [2, 10]. Индийский гранат (*Momordica charantia* L.) является тропической лианой семейства тыквенных, рода *Momordica*, вида *charantia*. Она широко культивируется как лекарственная и овощная культура в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии, Таиланде, Вьетнаме, Японии, Сингапуре, Амазонии, Восточной Африке, Колумбии, Кубе, Гаити, Гане, Малайе, Мексике, Новой Зеландии, Никарагуа, Панаме, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Америке [9, 15]. Хотя все растение вкусное, горькую тыкву в основном выращивают ради ее плодовой части. Все части растений, такие как фрукты, цветы и молодые побеги, используются в качестве ароматизаторов в различных блюдах азиатской кухни.

Он считается традиционным лекарством от диабета среди коренных народов Азии, Индии, Южной Америки и Восточной Африки [1, 6].

Несмотря на многочисленные сведения о её биологической активности, данные о токсикологическом профиле момордики при длительном применении остаются ограниченными. Изучение субхронической токсичности является необходимым этапом доклинической оценки безопасности фитопрепаратов. **Целью** настоящей работы было исследование возможных токсических эффектов при повторном пероральном введении (субхронической токсичности) экстракта Индийского граната крольчатам в течение 30 суток.

Материалы и методы исследования. Для токсикологических оценок экстракта выделенного из Индийского граната использовались кролики обоих полов предпубертатного возраста. Животные содержались в стандартных условиях вивария при полноценном лабораторном рационе и свободном доступе к воде. Полученный методом мацерации и высушенный до сухого остатка стандартизованный спиртово-водный экстракт плодов Индийского граната для исследования субхронической токсичности животным ежедневно вводились перорально в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг в течение 30 дней. Исследование проведено на 24 клинически здоровых крольчатах обоего пола массой 0,5–0,55 кг, разделённых на 4 группы по 6 животных: 1-группа - контрольная (интактная), получали эквивалентную дистиллированную воду; 2-группа — получали экстракт Индийского граната в дозе 100 мг/кг; 3 группа — получали экстракт Индийского граната в дозе 500 мг/кг; 4 группа — получали экстракт Индийского граната в дозе 1000 мг/кг. Ежедневно регистрировали общее состояние, аппетит, двигательную активность, массу тела. После последнего введения препарата через сутки проводили забор крови из хвостовой вены для гематологического анализа (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоцитарная формула) на автоматическом анализаторе BC-3000 (Mindray, Китай). Также проводились биохимическое исследование (наборы реактивов CYPRESS Diagnostics, Бельгия)

крови (АсАТ, АлАТ, ЩФ, ГГТ, глюкоза, общий белок, альбумин, билирубин, холестерин, триглицериды, мочеви́на, креатинин) с использованием биохимического анализатора ВА-88А (Mindray, Китай). Статистическую обработку выполняли с использованием критерия Стьюдента, различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. *Общее состояние и динамика массы тела* - в течение всего периода наблюдения животные всех групп оставались клинически здоровыми. Летальных случаев и признаков интоксикации не отмечено. Во всех группах наблюдалось закономерное увеличение массы тела по сравнению с исходными данными. Прирост массы составил в среднем 370–380 г, что сопоставимо с контролем (интактные животные). Статистически значимых различий между группами не отмечено ($p > 0,05$), что указывает на отсутствие отрицательного влияния экстракта на процессы роста и обмен веществ.

Гематологические показатели - количество эритроцитов и концентрация гемоглобина у животных, получавших экстракт Индийского граната, находились в пределах физиологической нормы и имели тенденцию к умеренному повышению по сравнению с контролем (таблица 1). В группе высокой дозы (1000 мг/кг) уровень гемоглобина составил $141,31 \pm 3,46$ г/л против $139,23 \pm 3,45$ г/л у контроля, что не является статистически достоверным, но может отражать лёгкий стимуляционный эффект на эритропоэз.

Число тромбоцитов у животных опытных групп колебалось от 224 до 235×10^9 /л, что сопоставимо с контрольными значениями (244×10^9 /л). Таким образом, экстракт Индийского граната не оказывает влияния на тромбоцитарное звено гемостаза.

Совокупный анализ данных показывает, что длительное (в течение 30 дней) пероральное введение экстракта Индийского граната крольчатам в дозах до 1000 мг/кг не вызывает достоверных изменений гематологических параметров и не влияет на прирост массы тела. Все показатели находятся в пределах

физиологических колебаний, что позволяет сделать вывод об отсутствии субхронического токсического эффекта исследуемого экстракта в указанных дозах.

Таблица 1

Гематологические показатели при изучении субхронической токсичности экстракта Индийского граната у крольчат

Показатели	1-группа контроль (интактные)	2-группа экстракт Индийского граната 100 мг перорально	3-группа экстракт Индийского граната 500 мг перорально	4-группа экстракт Индийского граната 1000 мг перорально
Исходный вес	520,83±19,70	506,67±23,20	509,27±13,19	526,73±24,86
Вес через 1 месяц	895,50±26,53	856,15±22,89	871,67±13,27	889,33±25,87
Эритроциты	5,57±0,13	5,95±0,29	6,15±0,42	6,28±0,51
Лейкоциты	6,52±0,25	6,31±0,46	6,11±0,52	5,93±0,60
Нейтрофилы	62,33±4,53	65,71±5,21	69,38±7,32	64,83±6,32
Базофилы	3,67±0,32	3,83±0,29	3,50±0,41	3,33±0,20
Эозинофилы	1,88±0,14	2,07±0,16	2,28±0,19	2,21±0,18
Лимфоциты	62,33±3,36	60,50±4,89	61,17±4,88	66,18±5,29
Моноциты	5,71±0,39	6,17±0,47	6,05±0,59	6,48±0,64
Тромбоциты	244,17±17,27	229,67±18,39	234,59±25,68	224,17±21,61
Гемоглобин	139,23±3,45	142,56±4,31	146,48±4,72	141,31±3,46

Таким образом, экстракт Индийского граната не оказывал отрицательного влияния на кроветворную систему.

Следовательно, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) для экстракта Индийского граната при пероральном введении крольчатам можно установить на уровне 1000 мг/кг массы тела.

Биохимические показатели - активность ферментов АсАТ и АлАТ у животных, получавших экстракт Индийского граната, оставалась в пределах физиологических значений и не демонстрировала выраженной дозозависимой динамики (таблица 2).

В группе дозы 100 мг/кг наблюдалась тенденция к умеренному повышению АсАТ (50,95±3,51 МЕ/л против 45,46±3,23 МЕ/л в контроле), однако в группах 500 и 1000 мг/кг этот показатель снижался или приближался к контрольным значениям. Аналогичная картина отмечена по АлАТ: колебания от 74,7 до 80,6 МЕ/л не выходили за пределы нормы и статистически незначимы ($p > 0,05$).

Таблица 2

**Биохимические показатели при изучении субхронической токсичности
экстракта Индийского граната у крольчат**

Показатели	1-группа контроль (интактные)	2-группа экстракт Индийского граната 100 мг перорально	3-группа экстракт Индийского граната 500 мг перорально	4-группа экстракт Индийского граната 1000 мг перорально
АсАт (МЕ/л)	45,46±3,23	50,95±3,51	41,51±4,77	48,13±4,34
АлАТ(МЕ/л)	74,70±2,85	78,71±6,33	80,65±5,40	76,05±5,23
ЩФ (МЕ/л)	109,38±4,15	104,51±4,78	101,68±7,65	105,07±6,21
ГГТ (МЕ/л)	6,12±0,48	6,75±0,65	7,13±0,68	6,41±0,62
Глюкоза (г/л)	6,08±0,29	5,18±0,44	5,65±0,54	5,73±0,55
Общий белок (г/л)	76,35±1,53	71,86±2,52	74,62±4,73	70,58±2,81
Альбумин (г/л)	39,62±0,95	38,67±1,27	42,13±3,71	39,08±1,59
Общий билирубин (мк моль/л)	6,38±0,49	5,98±0,51	5,82±0,57	6,15±0,64
Холестерин	1,01±0,07	1,11±0,09	1,08±0,10	1,14±0,11

(мк моль/л)				
Триглицерид	1,26±0,09	1,10±0,10	1,07±0,11	1,15±0,11
(мк моль/л)				
Мочевина	29,18±3,09	27,96±2,58	25,93±2,64	28,65±2,42
Креатинин	1,28±0,12	1,36±0,14	1,23±0,13	1,30±0,15

Активность щелочной фосфатазы (ЩФ) и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) также не имела достоверных отклонений от контроля, что указывает на отсутствие признаков холестаза или повреждения гепатоцитов. В совокупности данные подтверждают отсутствие токсического воздействия экстракта момордики на печень при введении до 1000 мг/кг в течение 30 дней.

Уровень общего белка и альбумина в сыворотке крови животных всех групп находился в пределах физиологических значений. Незначительное снижение общего белка и альбумина в группах, получавших экстракт, не носило достоверного характера и не свидетельствует о нарушении белково-синтетической функции печени.

Содержание глюкозы имело тенденцию к умеренному снижению по сравнению с контролем (5,18–5,73 г/л против 6,08±0,29 г/л), что может отражать легкий гипогликемический эффект момордики, ранее описанный для данного растения и связанный с наличием инсулиноподобных соединений. Эти изменения не выходили за границы физиологической нормы и не сопровождалось признаками гипогликемии.

Концентрации общего холестерина и триглицеридов у животных опытных групп оставались близкими к контрольным значениям. Наблюдалась лишь незначительная тенденция к снижению триглицеридов при дозе 500 мг/кг, что может указывать на возможное нормализующее влияние экстракта на липидный обмен, без признаков токсичности.

Уровни мочевины и креатинина в сыворотке крови животных всех групп колебались в пределах нормы. Никаких достоверных различий между

контрольной и опытными группами не выявлено ($p>0,05$). Это свидетельствует о сохранности экскреторной функции почек и отсутствии нефротоксического эффекта экстракта Индийского граната даже при максимальной дозе 1000 мг/кг.

Результаты биохимических исследований указывают на то, что длительное (30-дневное) пероральное введение экстракта момордики крольчатам в дозах 100–1000 мг/кг не вызывает достоверных изменений показателей, характеризующих функциональное состояние печени, почек и обменных процессов.

Выводы, Результаты проведённого исследования показали, что 30-дневное пероральное введение экстракта Индийского граната крольчатам в дозах 100, 500 и 1000 мг/кг массы тела не вызывает достоверных отклонений гематологических и биохимических показателей от контрольных значений. Все изменения носили адаптационный характер и не выходили за пределы физиологических норм.

Таким образом, экстракт Индийского граната не проявляет субхронического токсического действия, не обладает субхронической гепато- или нефротоксичностью и может рассматриваться как безопасный при длительном применении.

Уровень NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) уровень NOAEL составляет не менее 1000 мг/кг массы тела при пероральном введении

Литература

1. Дасгупта А.А., Мукерджи А.А., Митра А., Фитофармакология *Momordica charantia* linn. Обзор, Журнал глобальных фармацевтических технологий, 3, 2009 г., стр. 7–14

2. Джозеф Б., Джини Д., Противодиабетические свойства момордики харанции (горькой дыни) и её лекарственная сила. Азиатско-Тихоокеанский журнал тропических болезней, 3(2), 2013, стр. 93–102.

DOI: [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(13\)60052-3](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(13)60052-3)

3. Самадов Б.Ш., Жалилов Ф.С., Мусозода С.М. *Химический состав и технология получения сухого экстракта на основе плодов*

Momordica charantia L., выращенного в Бухарской области Республики Узбекистан. Журнал: Фармация (2023).

4. Сатиш Кумар Д., Вамши Шаратнатх К., Йогесваран П., Харани А., Судхакар К., Судха П., Дэвид Банджи, Лекарственная эффективность Момордики Чарантии Линн, Международный журнал обзора и исследований фармацевтических наук. 1(2), 2010, 95–100.

5. Соловьёва Е.П., и др. Фитохимические и фармакологические свойства момордики. Вестник БГМУ. 2022;3:54–59.

6. Тахира, С. и Хуссейн, Ф. (2014). Оценка противодиабетических свойств экстрактов плодов момордики харанции (*Momordica charantia* L.). Вест-индийский медицинский журнал, 63(4), 294.

DOI: <https://doi.org/10.7727/wimj.2013.180>

7. A. U. Farokhah, Y. Yuliani. *Effectiveness of Bitter melon Leaf and Fruit Extract (Momordica charantia L.) and its Combination on Antifeeding Activity and Mortality of Plutella xylostella*. **LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi**, 14(1), 2025. DOI: 10.26740/lenterabio.v14n1.p105-112

8. Chavan, R. S., Khatib, N. A., & Redhwan, M. A. M. (2024). Synergistic effects of *Momordica charantia*, *Nigella sativa*, and *Anethum graveolens* on metabolic syndrome targets: In vitro enzyme inhibition and in silico analyses. HELIYON

9. Cortez-Navarrete, M., Perez-Rubio, K. G., & Escobedo-Gutierrez, M. D. (2023). Role of Fenugreek, Cinnamon, Curcuma longa, Berberine and *Momordica charantia* in Type 2 Diabetes Mellitus Treatment: A Review. *Pharmaceuticals*

10. Dah-Nouvlessounon, D., Chokki, M., & Baba-Moussa, F. (2023). Ethnopharmacological Value and Biological Activities via Antioxidant and Anti-Protein Denaturation Activity of *Morinda lucida* Benth and *Momordica charantia* L. Leaves Extracts from Benin. *PLANTS-BASEL*.

11. Kao, P.-F., Cheng, C.-H., & Sung, L.-C. (2024). Therapeutic Potential of Momordicine I from *Momordica charantia*: Cardiovascular Benefits and Mechanisms. *International journal of molecular sciences*
12. Marie Martin. *Nutritional and therapeutic benefits of bitter gourd (Momordica charantia L.)*. **International Journal of Agriculture and Nutrition**, 6(2), 2024. DOI: 10.33545/26646064.2024.v6.i2a.170
13. Mohammed, F. S., Uysal, I., Sevindik, M. *Functional food Momordica charantia: biological activities*. **Prospects in Plant Sciences**, 2023.
14. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Test No. 408: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents. OECD Publishing, Paris, 2018.
15. P. Lakshmi Priya, M. Anuradha, K. Vani Sree, B. Laxmi Prasanna. *Seasonal incidence of fruit fly in bitter gourd (Momordica charantia L.) and their correlation with weather parameters*. **International Journal of Advanced Biochemistry Research**, спецвыпуск, 2025.
DOI: 10.33545/26174693.2025.v9.i7Sg.4895
16. Singh J., Chetan S., Kaur G. Toxicological evaluation of *Momordica charantia* fruit extract in Wistar rats. *J. Ethnopharmacol.* 2016;182:14–23.